

УДК: 614.2:618.3/7-036.86

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ЮЗАГА КЕЛГАН ОНАЛАР ЎЛИМИНИ КЕЛТИРИБ
ЧИҚАРУВЧИ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ**

Садуллаева Дилноза Алишер кизи

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Акушерлик ва гинекология кафедраси
магистранти

Хаитов Акбар Октамбоевич

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали
Нефрология, гемодиализ, травматология ва ортопедия кафедраси
катта ўқитувчиси

Аннотация: *Оналар ўлими кўрсаткичининг пасайиши тенденцияси билан бир қаторда, унинг тузилиши сезиларли даражада ўзгаради ва оналар ўлимининг бошқариладиган сабаблари улуши 12-15 йил олдин бўлган 65-70% дан 33% гача камайди. Бундан келиб чиқадики, умуман олганда, аёлларга акушерлик ёрдами яхшиланди, аммо оналар ўлимининг кўпгаб сабаблари диагностика, интенсив терапия, оғриқсизлантириши ва бошқалар билан боғлиқ тегишли мутахассисларнинг малакасига боғлиқ. Шу билан бирга, акушерлик ёрдамиди янада ривожлантириши зарур ва уни тизимли ялғизланиши реакцияси синдроми, аутоиммун патология, генетик жиҳатдан аниқланган ва орттирилган тромбофилия, бириктирувчи тўқима патологияси ҳақидаги замонавий гояларга асослаш керак. Ўзбекистонда юзага келган оналар ўлимининг 2021 йилда 6 ой мобайнида 100000 тирик тугилган чақалоққа нисбати таҳлил қилинганда умумий республика миқёсида 17,3%ни ташиқил қилди. Энг кўп ўлим Сурхандарё вилояти 39%, Бухоро вилояти 29.8%, Хоразм вилояти 25.5%, Фарғона вилояти 21% ни ташиқил қилиб, шу вилоятларда бошқаларга нисбатан ўлим кўп юзага келган.*

Калит сўзлар: *Оналар ўлими, акушерлик қон кетиши, сепсис, ЎТЭ, экстрогенетал патология.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738137>

Кириш: Ўлим организм ҳаёт фаолиятининг муқаррар қонуний тўхташи бўлиб, у қайд этилгандан сўнг ҳаёт функциясини тиклаш мумкин эмас ва ҳар қандай қайта тирилтириш чоралари ҳам инсонни ҳаётга қайтара олмайди.

Умумий ўлим коэффициентиди ҳисобот йилида жами ўлганлар сониди ҳисобот йилидаги доимий аҳолининг ўртача сонига бўлиб, 1000га кўпайтириш орқали ҳисобланади ва 1000 аҳолига нисбатан (промилледа) ўлчанади[1.2].

Сўнгги йигирма йил ичида оналар ўлими муаммосига катта эътибор бўлганлигидан, ушбу ҳодисанинг параметрларини сезиларли даражада камайтиришга ва унинг этиологик факторларини камайтиришга имкон берди[3]. Ўлимнинг бевосита сабаби бўлган ҳомиладорликнинг ҳалокатли асоратларини таҳлил қилиш акушерлик ёрдами ва реанимация тактикасини такомиллаштиришга имкон беради. Ушбу асоратларга олиб келадиган касалликларни ўрганиш ҳомиладор аёлларни туғруқдан олдин бошқариш стратегиясини ишлаб чиқишга, она ва бола учун таҳдиднинг олдини олишга қаратилган[5].

Ҳар куни 1500 аёл ҳомиладорлик ва туғиш билан боғлиқ асоратлардан вафот этади. Ушбу ўлимларнинг аксарияти ривожланаётган мамлакатларда содир бўлади ва уларнинг бир қисмини олдини олиш мумкин [4].

Тадқиқот вазифалари: Хоразм вилоятида прогностик жихатдан салбий хавф омилларини аниқлаш орқали оналар ўлимини олдини олишнинг реал имкониятларини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Кузатув объекти сифатида 2011-2021 йилларда Хоразм вилоятида ҳомиладор аёллар, туғруқдаги аёллар, туғруқдан кейинги (ҳомиладорлик тугаганидан кейин 42 кун ўтгач) даврда юзага келган оналар ўлимининг барча ҳолатлари (ҳолат). Статистик кузатув бирлиги Хоразм вилоятида ҳомиладорликнинг мураккаб кечиши натижасида билвосита ёки белвосита сабабларга кўра вафот этган аёлларнинг тиббий ҳужжатлари бўлди.

Оналар ўлимининг асосий сабабларига асосланиб, барча ҳолатлар бешта асосий гуруҳга бўлиб ўрганилди:

1-беморларнинг ўз вақтида тиббий чоралар кўришга тиббий ёрдамга мурожаат қилмаслиги ёки кеч мурожаат қилиши муносабати билан бошқариб бўлмайдиган ўлим ҳолатлари ёки қариндошлари ва ўзининг соғлиғига лоқайдлиги.

2-гуруҳ- акушерлик сабаблари билан муқаррар ўлим юзага келиб (Кўғанок суви эмболияси) бошқариб бўлмайдиган.

3-гуруҳ- акушерлик ёрдами даражасида қайтариб бўлмайдиган ва оғир соматик (экстрагенитал) патология билан боғлиқ сабабларга кўра юзага келган: саратон, юрак-қон томир касалликлари, шу жумладан, операция қилинмаган юрак нуқсонлари, веноз асоратлар ва бошқалар.

4 – гуруҳ- олдини олиш мумкин ёки шартли равишда олдини олиш мумкин деб тан олинган, акушерлик сабаблари билан боғлиқ. Барча ҳолатларда ўлимнинг бевосита сабаби акушерлик қон кетиши эди.

5-гуруҳ- ятроген сабабларга кўра (оғриқсизлантиришнинг асоратлари, кеч қўйилган ташхис, эътиборсизлик).

Олиб борилган статистик таҳлил асосида 11 йил ичида 86 нафар она ўлган. Биз шу ўлган аёлларнинг тиббий ҳужжатларини йиғганда 53 нафар аёл тиббий ҳужжатлари топилди. Шундан 34 нафарининг ҳужжатлари тўлиқ (амбулатор карта, индивидуал ҳомиладорлик картаси, туғруқ тарихи картаси ва оналар ўлимига берилган тақризлари), 15 нафар аёл ўлими юзасидан тиббий ҳужжатлар текширилиб берилган тақриزلар ва 4

оналар ўлими юзасидан ўтказилган тиббий текширув хизмати натижасида ёзилган экспертлар хулосаси 4 та ни ташкил қилди ва олиб болрилган тадқиқот асосан шу хужжатлар асосида таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари: Энг кўп даражани 31-35 ва 26-30 ёш оралиғидаги аёлларда аёллар ташкил қилди. Ҳомиладорлик муддати бўйича таҳлил қилинганда 12 ҳафтагача 4%ни, 13-24 ҳафтагача 4% ва асосий 25-38 ҳафталик муддатдаги аёллар нобут бўлган.

Улардан туғилган болаларнинг 50% ўлган, қолган 50% тирик. Умумий етим қолган болалар ҳисобланганда 56 бола етим қолди.

Аёллар ўлимининг нозологик шакллари таркибида қон кетиш 13,3%, септик асоратлар 20,0%, экстрагенитал патология 46,7% ни ташкил этди. экстрагенитал патология таркибида 57,0% ҳолатлар пневмониянинг ривожланган шаклларига тўғри келди, улар ўлим санасига кўра ўткир респиратор касалликлар билан касалланишнинг эпидемик ўсишига тўғри келди. 43,0% ҳолларда ўлим юрак-қон томир тизимининг илгари аниқланмаган касалликларидан келиб чиққан: аорта аневризмасининг ёрилиши, мия қон айланишининг ўткир бузилиши – ҳомиладорликнинг иккинчи триметридаги геморагик инсультлар сабабли.

Ушбу гуруҳдаги биринчи ҳомиладорлик 26,7%, такрорий ҳомиладорлик 73,3%, 53,3% ҳолларда исталмаган ҳомиладорлик бўлган. Ушбу гуруҳни тавсифлашда ижтимоий хусусият муҳим рол ўйнайди: оилавий аҳвол, ишлайдиган/ишсиз, даромад даражаси ва бошқалар, булар ягона гуруҳга бирлаштирилдилар– "қийин ҳаётӣ вазиятда бўлган аёллар". Ушбу тоифага беморларнинг 40,0% кирди.

Касалхонадан ташқарида ўлим бирорта ҳам ҳолатда юзага келмади, улардан 3 нафари тиббий ёрдамга вақтида мурожаат қилмаслигига асосий сабаби қайноналари 1нафарини аёлни туғруқ куни туғруқхонадан тил хат ёзиб олиб чиқиб кетган. ҳомиладорлик диспансерида рўйхатдан ўтган 1 беморда ўлим илгари ташхис қўйилмаган касаллик – аорта аневризмасининг ёрилиши туфайли тўсатдан содир бўлди.

Ўлган аёлларнинг аксарияти мураккаб акушерлик ва гинекологик анамнезга эга эди. Такрорий туғруқлар 75,0% ни ташкил етди, анамнезда исталмаган ҳомиладорликнинг узилиши, 22,3% да – ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида ўз-ўзидан аборт қилиш. Репродуктив 58,3%, ҚСЭ ДАН вафот етган битта аёл бешта туғилиш тарихига ега еди. Барча аёллар ҳомиладорлик диспансерида шаҳар антенатал клиникаларида рўйхатдан ўтган ва перинатал ва акушерлик хавфининг ўрта ва юқори гуруҳига кирган.

100% ҳолларда эмболик асоратлар ҳомиладорлик муддатига етган босқичида юзага келган. Эмболик асоратлар гуруҳида жарроҳлик аралашувлар 91,6% ҳолларда содир бўлган: 54,5% –Кесар кесиш, 27,3% – бачадон бўшлиғини қайта кўриб чиқиш, 18,2% –туғилиш каналининг юмшоқ тўқималарининг ёрилиши.

Оналар ўлимининг асосий гуруҳи экстрагенитал патологиянинг декомпенсациясидан келиб чиққан ўлимлардир. Оналар ўлими таркибидаги ушбу гуруҳ 27,5% ни, билвосита сабабларга кўра вафот етганлар орасида 73,7% ни ташкил етди.

Ушбу гуруҳдаги оналар ўлимнинг барча ҳолатлари акушерлик ёрдами даражасида муқаррар деб ҳисобланади ва оғир соматик (экстрагенитал) патология билан боғлиқ: онкологик касалликлар, юрак-қон томир касалликлари, шу жумладан операция қилинмаган юрак нуқсонлари, веноз асоратлар ва бошқалар.

Экстрагенитал патологиядан оналар ўлими таркибида юрак ва қон томир касалликларидан ўлим ҳолатлари етакчи ўринни егаллайди – 42,8%, бевақт ташхис қўйилган пневмония-28,6%, онкологик патология – 14,3%, жигар касалликлари ва юқумли мия шикастланиши-ҳар бири 7,15% .

Экстрагенитал патологиядан ўлим ҳолатлари триместрларда қуйидагича тақсимланган: ҳомиладорликнинг иккинчи триместрида 50,0%, учинчисида 50,0%.

Касалликнинг биринчи аломатлари пайдо бўлган вақтга кўра: ҳомиладорликдан олдин – 28,6%, иккинчи триместрда – 50,0%, туғруқ пайтида – 7,1%, намоён бўлмади – 14,3% ($p \leq 0,05$).

Асосий ташхис қўйиш вақти: ҳомиладорликдан олдин – 28,6%, иккинчи триместрда – 42,8%, туғруқдан кейинги даврда – 14,3%, ўлимдан кейин – 14,3%.

Шуни таъкидлаш керакки, асосий касалликнинг намоён бўлиш ҳолатларининг 50,0% ҳомиладорликнинг иккинчи триместрида, яъни ҳомиладорликнинг 28 ҳафталигига қадар қайд етилган, аммо ташхис фақат 42,8% ҳолларда, даволаниш пайтида, касаллик намоён бўлган пайтда, касалликнинг декомпенсацияланган шаклларида ўлим 100% ҳолларда содир бўлган. Терапевтик чоралар муваффақиятсиз тугади. Ҳомиладорликдан олдин ташхис қўйилган беморлар гуруҳида (28,6%), 50,0% ҳолларда юрак нуқсонининг декомпенсацияланган шакллари мавжудлиги сабабли ҳомиладорлик мумкин эмас эди, 50,0% да ҳомиладорлик мумкин. Прегровидар босқичда тайёргарлик кўрмаслик ва асосий касаллик асоратларини юзага келишига сабаб бўлади.

Хулоса: Ўлим динамикаси 2014 йилдан бошлаб 2020йилгача бўлган ораликда 7%га пасайган. 2021 йилда яна 3.5% га қўтарилган. 11 йил мобайнида умумий ўлган оналар ҳисобидан Хива тумани 15.1%, Хазорасп тумани 12.7%, Урганч туман 11.6%, Урганч шаҳар 10.4% ва Боғот тумани 9.3%ни ташкил қилди. Яшаш жойи бўйича аёлларнинг 96% қишлоқ ҳудудидан ва 4% шаҳарда яшаган. Ўз соғлигига бефарқлиги ва қариндошларининг тиббий ёрдамдан воз кечиб кетилган ҳолатлардаги ўлим 9.43% ни ташкил қилди. Ўлим муқаррар ҳолатлардан ҚСЭ 9.43% ва ЎАТЭ 13.2%да кузатилди. Оналар ўлимини келтириб чиқарган энг кўп акушерлик ҳолатларидан ПЭ 22.64%, НЖЁБК 11.32%, ҲЭЛП синдроми 7.54%, Қон кетишлар 18.86% ҳолларда кузатилди. Ятраген сабабларга кўра нобуд бўлган аёллар 13.19% ни ташкил қилди. Ўлган оналарни кеч рўйхатга олинганлари ва тўлиқ текширувдан ўтказилмаганлиги 15.09% ни ва умуман рўйхатга олинмаганлари 3.77% ҳолатларда бўлиб, улар асосан соматик касаллиги бор аёллар эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Айламазян, Э.К. Материнская смертность вследствие эклампсии – чему можно научиться? / Э.К. Айламазян, М.А. Репина // Журнал акушерства и женских болезней. – 2013. – Т. 62, № 3. – С. 3-8.

2. Анализ причин материнской смертности : руководство для врачей / под ред. А.П. Милованова. – М. : МДВ, 2008. – 227 с.
3. Гридчик, А.Л. Материнская смертность: социальная или медицинская проблема? / А.Л. Гридчик, Г.В. Тамазян // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2000. – № 1. – С. 34-37.
4. Жданов, Г.Г. Пути снижения кровопотери в родах и оптимизация интенсивной терапии массивной кровопотери / Г.Г. Жданов, В.В. Дубровская // Вестник ВолГМУ. – 2007. – № 2. – С. 46-48.
5. Здоровье матери и ребёнка : информационно-аналитические материалы / Н.С. Богданович [и др.] ; под ред. Л.И. Матуш [и др.]. – Минск : ЮНИПАК, 2002. – 96 с.

